

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СПОНДИЛОЛИСТЕЗА.

**Исаков Б.М,
Исаков К.Б,
Кодиров Д.Р,
Хакимжонов Ш.Р**

Андижанский государственный медицинский институт.

Аннотация: Спондилолистез в настоящее время встречается у 4-6% больных и характеризуется болями в поясничном отделе позвоночника, ограничением активных движений и снижением трудоспособности. По литературным данным, приблизительно 10-15% больных становятся инвалидами II-III группы. В связи с этим спондилолистез в настоящее время является не только медицинской, но и социальной проблемой.

Цель исследования. Анализ результатов оперативного лечения спондилолистеза L5 позвонка и улучшение его результатов.

Материал и методы. Проведен анализ оперативного лечения 72 больных со спондилолистезом L4 и L5 позвонков. У 29 больных выявлен спондилолистез L4 и у 43 больных L5 позвонков различной степени смещения (I-II и III степени). Диагноз устанавливался на основании данных рентгенологического (обзорная и функциональная), МСКТ и МРТ исследования. Оперативное лечение заключалось в редукции смещенного позвонка и стабилизации ТПФ системами. Результат. При спондилолистезе I—III степени достигалась полная редукция L5 позвонка. В послеоперационном периоде отмечен регресс неврологической симптоматики. **Заключение.** Выбор способа хирургического лечения при спондилолистезах зависит от степени смещения тела позвонка, наличия нестабильности пораженного сегмента и неврологических нарушений.

Ключевые слова: спондилолистез, спондилоптоз, хирургическое лечение, неврологический дефицит, сегментарная нестабильность.

Key Words: spondylolisthesis, spondyloptosis, surgical treatment, neurological symptoms, segmental instability.

Спондилолистез относится к много факторным заболеваниям, в этиологии и патогенезе которого основную роль играют генетические и диспластические факторы [12].

В патогенезе спондилолистеза также важную роль играет дисплазия люмбосакрального сегмента, в частности *spina bifida posterior* [19].

Таким образом, развитие и прогрессирование спондилолистеза обусловлено следующими факторами:

- 1) спондилолизом дуги L5 позвонка;
- 2) сагиттальным позвоночно-тазовым дисбалансом;
- 3) дисплазией люмбосакрального отдела позвоночника (*spina bifida*, гипоплазия суставных отростков, поперечных отростков, дуг позвонков), высоким стоянием L5 позвонка относительно биспинальной линии;
- 4) трапециевидной деформацией тела смещенного позвонка и куполообразной деформацией верхней поверхности тела нижележащего позвонка;
- 5) нестабильностью люмбосакрального сегмента;
- 6) появлением и прогрессированием дегенеративных изменений межпозвонкового диска на пояснично-крестцовом уровне.

Целью Анализ результатов оперативного лечения спондилолистеза L5 позвонка и улучшение его результатов.

В настоящее время применяются следующие виды операций: редукция сместившегося позвонка, задний спондилодез ТПФ системами, при наличии грыжи межпозвоночного диска – гемиламинэктомия, дискэктомия.

Задний спондилодез металлоконструкциями способствует редукции тела сместившегося позвонка, большей стабильности позвоночно-двигательного сегмента.

Появляющиеся в последнее время работы, посвященные ликвидации сегментарной нестабильности при спондилолистезе из дорсального доступа с редукцией позвонка, восстановлению нормальной анатомии сегмента, ликвидации вертебрального конфликта и системами ТПФ являются перспективными и позволяют решить вопрос нестабильности из одного доступа.

Материал и методы

Под наблюдением находились 72 больных, в возрасте от 25 до 60 лет. У 29 больных выявлен спондилолистез L4 и у 43 больных L5 позвонков различной степени смещения (I-II и III степени). Диагноз устанавливался на основании данных рентгенологического (обзорная и функциональная), МСКТ и МРТ исследования.

По результатам клинико-неврологического исследования отмечено, что болевой синдром имеется у всех 72 больных. По характеру жалоб пациентов можно разделить на три группы: с локальным болевым синдромом в пояснично-крестцовом отделе позвоночника (59), с локальным болевым и радикулярным синдромами (32), с локальным болевым синдромом и неврологическими нарушениями (4).

Ограничение подвижности позвоночника разной степени выраженности отмечено в 59 наблюдениях, из общего количества больных диско-радикулярный синдром - в 32 и неврологические нарушения типа С по шкале Frankel (парезы, контрактуры нижних конечностей) - в 4.

Всем пациентам до операции выполняли рентгенограммы позвоночника в стандартных проекциях и функциональные рентгенограммы пояснично-крестцового отдела позвоночника в боковой проекции в положении больных с наклонами вперед и назад. По рентгенограммам определяли степень смещения

L5—S1 по Mayerding и признаки нестабильности позвоночно-двигательного сегмента на этом уровне. Степень смещения L5—S1 оценивали по боковым рентгенограммам, мобильность — по функциональным снимкам при выполнении пациентом наклонов. Кроме того, на рентгенограммах пояснично-крестцового отдела позвоночника выявляли признаки дисплазии люмбосакрального сегмента.

На переднезадних рентгенограммах отмечено уменьшение высоты тела сместившегося позвонка; он наслаивался в виде дугообразной тени на верхний отдел крестца — симптом шапки жандарма. Нередко происходило запрокидывание кверху остистого отростка сместившегося позвонка — симптом воробьиного хвоста по Турнеру.

МСКТ-исследование при спондилолистезе выполняли для оценки состояния костных структур задней опорной колонны позвоночника, размеров основания дуг позвонков L4-L5 и крестцового S1 позвонка. По компьютерным томограммам проводили предоперационное планирование. Определяли длину тел и диаметр основания дуг позвонков пояснично-крестцового отдела, величину углов введения транспедикулярных винтов в этой области.

При МРТ-исследовании определяли состояние дурального мешка, корешков спинного мозга, дискового аппарата, степень деформации и стеноза позвоночного канала.

У всех пациентов при МРТ-исследовании отмечены выраженные дегенеративно-дистрофические изменения пояснично-крестцового отдела позвоночника, которые проявлялись снижением высоты, протрузией межпозвонковых дисков, деформацией и стенозом позвоночного канала на патологическом уровне, сужением позвонковых отверстий.

Показаниями к хирургическим способам лечения спондилолистеза были следующие: неврологические нарушения компрессионного генеза на фоне стеноза позвоночного канала или хронической травматизации корешка, люм-

балгия вследствие нестабильности позвоночно-двигательного сегмента, спондилоптоз, прогрессирующее смещение L5 позвонка, неэффективность консервативного лечения в течение 6 мес.

Целью хирургического лечения являлись: устранение вертеброрадикулярного конфликта, устранение стеноза и воссоздание анатомии позвоночного канала, предотвращение дальнейшего смещения тела позвонка и деформации пояснично-крестцового отдела позвоночника, стабилизация пораженного отдела позвоночника в корригированном положении.

У пациентов с III степенью смещения L5 позвонка с болевым синдромом, рентгенологическими признаками сегментарной нестабильности и без неврологических нарушений оперативное вмешательство выполняли из дорсального доступа в объеме редукции тела смещенного позвонка транспедикулярной моносегментарной металлоконструкцией и стабилизацией на уровне L4 - L5 позвонков в достигнутом положении в сочетании с задним локальным спондилодезом. Этим больным из заднего доступа была выполнена транспедикулярная моносегментарная фиксация и редукция на уровне L4 и L5 позвонков в сочетании с задним локальным спондилодезом.

У пациентов с болевым радикулярным синдромом и неврологическими нарушениями оперативное вмешательство выполняли из дорсального доступа в следующем объеме: удаление дуги смещенного L5 позвонка; транспедикулярная фиксация и редукция по одной стороне на уровнях L4 и L5 позвонков; ревизия позвоночного канала, радикулолиз, дискэктомия и транспедикулярная фиксация, редукция и стабилизация в достигнутом положении смещенного тела позвонка.

Результаты и их обсуждение

После проведенного хирургического лечения у всех пациентов отмечено купирование болевого синдрома в течение 2-3 дней после операции. У больных с радикулярным синдромом его ликвидация длилась 2-3 недели. У пациентов с нижним монопарезом отмечался регресс неврологических нарушений и

восстановление физиологического объема движений конечностей в течение 1-1,5 мес

Заключение

В ходе операции по поводу спондилолистеза у пациентов удается достичь воссоздания анатомии позвоночного канала, восстановления нормальных физиологических взаимоотношений или улучшения взаимоотношений в пояснично-крестцовом сегменте позвоночника, баланса туловища, ликвидации клинических проявлений заболевания и купирования неврологических нарушений.

Хирургическое лечение спондилолистеза требует индивидуального подхода. Выбор тактики лечения зависит от степени смещения тела позвонка, наличия и характера сегментарной нестабильности на этом уровне, выраженности клинических проявлений и неврологических нарушений.

Литература

1. Глазырин Д.И. Новое в диагностике и лечении спондилолистеза. Свердловск, 1981.
2. Глазырин Д.И. Клинико-биомеханические обоснования и оценка эффективности переднего спондилолиза с редукцией позвонка при спондилолистезе: Автореф. дис. ... д-ра мед наук. М., 1981.
3. Грунтовский Г.Х., Продан А.И., Филиппенко В.А. и др. Стабильно-функциональный спондилодез при повреждениях и заболеваниях позвоночника // Ортопед., травматол. (Киев). 1992. С. 71-73.
4. Дулаев А.К., Надулич К.А., Теремшонок А.В. Лечение пациентки с истинным спондилолистезом L5 позвонка IV степени // Хирургия позвоночника. 2006. № 1. С. 62-65.

5. Миронов С.П., Ветрилэ С.Т., Ветрилэ М.С. Оперативное лечение спондилолистеза позвонка L5 с применением транспедикулярных фиксаторов // Хирургия позвоночника. 2004. № 1. С. 39-46.
6. Хвисяк Н.И., Чикунов А.С., Арсений А.К. Дегенеративный спондилолистез Кишинев, 1986.
7. Borkow S.E., Kleiger B. Spondylolisthesis in the newborn. A case report // Clin. Orthop. Relat Res. 1971. Vol. 81. P. 73-76.
8. Labelle H., Roussouly P., Berthonnaud E., et al. Spondylolisthesis, pelvic incidence, and spinopelvic balance: a correlation study // Spine. 2004. Vol. 29. P. 2049-2054.
9. Takahashi K., Yamagata M., Takayanagi K., et al. Changes of the sacrum in severe spondylolisthesis: a possible key pathology of the disorder // J. Orthop. Sci. 2000. Vol. 5. P. 18-24.
10. Taylor L.J. Severe spondylolisthesis and scoliosis in association with Marfan's syndrome. Case report and review of the literature // Clin. Orthop. Relat. Res. 1987. N 221. P. 207-211.
11. Farfan H.F., Osteria V., Lamy C. The mechanical etiology of spondylolysis and spondylolisthesis // Clin. Orthop. Relat. Res. 1976. N 117. P. 40-55.
12. Duval-Beaupere G., Schmidt C., Cosson P. A Barycentremetric study of the sagittal shape of spine and pelvis: the conditions required for an economic standing position // Ann. Biomed. Eng. 1992. Vol. 20. P. 451-462.
13. Hasegawa S., Yamamoto H., Morisawa Y., et al. A study of mechanoreceptors in fibrocartilage masses in the defect of pars interarticularis // J. Orthop. Sci. 1999. Vol. 4. P. 413-420.
14. Nazarian S. Spondylolysis and spondylolytic spondylolisthesis // Eur. Spine J. 1992. Vol. 1. P. 62-83.

15. Ohmori K., Ishida Y., Takatsu T., et al. Vertebral slip in lumbar spondylolysis and spondylolisthesis. Long-term follow-up of 22 adult patients // *J. Bone Joint Surg. Br.* 1995. Vol. 77. P. 771-773.
16. Kim S.M., Lim T.J., Paterno J., et al. A biomechanical comparison of supplementary posterior trans-laminar facet and transfacetopedicular screw fixation after anterior lumbar interbody fusion // *J. Neurosurg. Spine.* 2004. Vol. 1. P. 101-107.
17. Konz R.J., Goel V.K., Grobler L.J., et al. The patho-mechanism of spondylolytic spondylolisthesis in immature primate lumbar spines in vitro and finite element assessments // *Spine.* 2001. Vol. 26. P. E38-E49.
18. Seitsalo S., Osterman K., Hyvarinen H., et al. Progression of spondylolisthesis in children and adolescent. A long-term follow-up of 272 patients // *Spine.* 1991. Vol. 16. P. 417-421.
19. Takahashi K., Yamagata M., Takayanagi K., et al. Changes of the sacrum in severe spondylolisthesis: a possible key pathology of the disorder // *J. Orthop. Sci.* 2000. Vol. 5. P. 18-24.
20. Turnpenny P.D., Alman B., Cornier A.S., et al. Abnormal vertebral segmentation and the notch signaling pathway in man // *Dev. Dyn.* 2007. Vol. 236. P. 1456-1474.
21. Vidal J., Marnay T. [Morphology and anteroposterior body equilibrium in spondylolisthesis L5-S1] // *Rev.Chir. Orthop. Reparatrice Appar. Mot.* 1983. Vol. 69. P. 17-28. French.